

XORAZMDAGI KOREYS DIASPORASINING IKKINCHI JAHON URUSHIDAGI ISHTIROKI

Abdullayeva Nazokat Baxtiyarovna

PhD, Ma'mun Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362447>

Annotatsiya. Maqola XX asrning o'rtalaridagi tarixiy voqealarni, ayniqsa Ikkinchi Jahon urushida Xorazm hududida yashagan koreys diasporasining rolini o'rganishga bag'ishlangan. 1937-yilda SSSR hukumati tomonidan Uzoq Sharqdan Markaziy Osiyoga, xususan Xorazm viloyatiga majburiy ko'chirilgan koreyslar, shubhali josuslik ayblovlari sababli qattiq repressiyalarga uchrigan. Biroq, ularning vatanparvarligi va qurbonliklari Sovet Ittifoqining turli millat vakillari bilan birgalikda fashizm ustidan qozonilgan g'alabada muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: ikkinchi Jahon urushi, koreys diasporasi, Sovet Ittifoqi, majburiy ko'chirish, Xorazm, mehnat armiyalari, vatanparvarlik, tarixiy yodgorliklar.

Аннотация. Статья посвящена изучению исторических событий середины XX века, в особенности роли корейской диаспоры, проживавшей на территории Хорезма во время Второй мировой войны. В 1937 году корейцы, принудительно переселенные правительством СССР с Дальнего Востока в Центральную Азию, в частности в Хорезмскую область, подверглись жестоким репрессиям из-за необоснованных обвинений в шпионаже. Тем не менее, их патриотизм и самоотверженность сыграли важную роль в победе над фашизмом, которую Советский Союз одержал вместе с представителями различных национальностей.

Ключевые слова: вторая мировая война, корейская диаспора, Советский Союз, принудительное переселение, Хорезм, трудовые армии, патриотизм, исторические памятники.

Abstract. The article examines historical events of the mid-20th century, focusing particularly on the role of the Korean diaspora living in the Khorezm region during World War II. In 1937, Koreans were forcibly resettled by the Soviet government from the Far East to Central Asia, specifically to the Khorezm region. There, they faced severe repression based on groundless accusations of espionage. Despite this, their patriotism and selflessness played a crucial role in the victory over fascism, which the Soviet Union achieved together with representatives of various nationalities.

Keywords: world War II, Korean diaspora, Soviet Union, forced resettlement, Khorezm, labor armies, patriotism, historical monuments.

XX asr boshlarini nafaqat sanoatlashtirish va texnologik inqiloblardagi ulkan o'zgarishlar davri, balki insoniyat tarixidagi eng qonli voqealar bilan ham tavsiflanadi. 1939-yil 1-sentyabrda Ikkinchi jahon urushi boshlanib, u butun dunyo bo'ylab 55 milliondan ortiq insonning hayotiga zomin bo'ldi (Katta ensiklopediya ma'lumotlariga ko'ra). Ma'lumki, SSSR eng katta yo'qotishlarga uchradi. Urush davrida (1941-yil 22-iyundan 1945-yil 2-sentyabrgacha) taxminan 26,6 million kishi halok bo'lgan (TASS xabar qilishicha). Ularning 30 foizga yaqini Qizil Armiya harbiy xizmatchilaridan iborat edi. Bu voqea har bir xalqning hayotiga kirib keldi va butun dunyoning keyingi taqdirida o'zining fojiali izini qoldirdi. Natsistlar ustidan g'alabaga erishishda ko'p millatli Sovet Ittifoqining har bir xalqi o'z hissasini qo'shdi.

XX asr boshlarida Koreya 1910-yildan 1945-yilgacha Yaponiya mustamlakasi bo‘lib, o‘sha paytda mustaqillikka ega emas edi. Sovet koreyslari ham og‘ir kunlarni boshdan kechirmoqda edi. 1937-yildan boshlab SSSRda 173 ming koreys Uzoq Sharqdan O‘rta Osiyoga majburiy ko‘chirildi. Buning sababi, o‘sha paytda koreyslar militaristik Yaponiya foydasiga josuslikda gumon qilingan edi. Qatag‘on qilingan xalq sifatida ularga Qizil Armiya safiga kirish man etilgan. Shu bois, barcha ko‘chirilgan koreyslar mehnat armiyasiga yuborildi. Mehnat armiyasi 1942-yildan 1946-yilgacha aholini majburiy mehnatga jalb qilish tizimi edi. Asosan, sovet jinoyatchilari va chet el fuqarolari majburiy ishga jalb qilinardi. Vatan manfaati yo‘lida ular eng og‘ir ishlab chiqarish sohasida mehnat qilishdi: daraxt kesish va ko‘mir qazib olish bilan shug‘ullanishdi, metallurgiya zavodlarida, temir yo‘l qurilishida ishlashdi.

Shunday bo‘lsa-da, koreys xalqi yuksak vatanparvarlik va fashistlar Germaniyasiga qarshi kurashga tayyorligini namoyish etdi.

Xorazm viloyatiga ko‘chirilgan koreyslar diasporasi ham II jahon urushi yillarida ham ijtimoiy – siyosiy jarayonlarda faol bo‘lganlar. SSSRning ikkinchi jahon urushining ilk davrlarida misli ko‘rilmagan talafotlar ko‘rishi omiligina deportatsiya qilingan xalqlarni, jumladan koreyslarni “mehnat armiyalari”ga jalb qilishga majbur qilgan edi. Bunday sharoitda har bir mehnatga yaroqli qo‘llar misoli oltinga teng edi. “Mehnat armiyalari”ga jalb qilinganlarning ahvoli urushga safarbar qilinganlar ahvolidan farq qilmasdi. Odamlar kuniga 13-14 soat juda qattiq mehnat qilishga majbur edilar. Hatto, nafaqadagi keksalar ham, o‘spirin yigit-qizlar ham “mehnat armiyalari”ga jalb qilindilar, qishloqlarda ayollar ho‘kiz va otlar o‘rniga, qo‘sh tortib dehqonchilik qilganlar. Mehnat ta‘tillari bekor qilindi, ish vaqti ko‘paytirildi, qo‘shimcha ish vaqti joriy etildi. 1942-yilning yozidan boshlab esa 3-guruh nogironlarini ham mehnatga jalb etishga qaror qilindi, shuningdek, 5 oygacha bo‘lgan homilador ayollar ishlashga majbur etildilar.

Xullas, koreyslar diasporasi vakillari urush maydonlarida jang qilmagan bo‘lsalar-da, frontorti mehnat jabhalarida misli ko‘rilmagan darajada og‘ir sharoitlarda urushning g‘alaba bilan tugashiga alohida muhim hissa qo‘shganlar. Koreys diasporasi vakillari O‘rta Osiyoga deportatsiya qilinganliklariga hali unchalik ko‘p vaqt o‘tmagan bo‘lsa-da, yuksak vatanparvarlik namunasini ko‘rsatib, o‘z vatanlari uchun jonidan ham kechishga tayyor ekanligini isbot qildilar. Hatto shu darajaga borib yetdiki, koreyslar o‘z shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarida o‘zlarini boshqa millat vakillari sifatida ko‘rsatib, urush maydonlarida qahramonlik namunalarini ko‘rsatganlar. Xorazm viloyatida yashovchi koreys diasporasi vakillari ichidan ham shunday qahramonlar paydo bo‘ldi. Jumladan, 1937-yilda Uzoq Sharqdan Xorazmga deportatsiya qilingan Kim Dan San o‘zini qozoq millati vakili sifatida ko‘rsatib, Kimov familiyasi bilan ko‘ngilli bo‘lib urushga ketgan. Keyinchalik, “Kore ilbo” gazetasida bu haqda shunday fikrlar bildirilgan: “Gurlan tumanidagi Stalin (hozirgi Vazir qishlog‘i) nomidagi kolxoz aholisi nafaqat mehnat yutuqlari bilan mashhur edi. Ulug‘ Vatan urushida qatnashganlarni bu yerda yaxshi eslashadi. Ulardan biri Kim Dan San edi. U bir necha bor frontga yuborishlarini so‘rab ariza bergan bo‘lsa-da, uni uzoq vaqt frontga olib ketishmadi. Va faqat o‘zini qozoq deb atab, familiyasini Kimovga o‘zgartirgandan keyingina uni harbiy xizmatga chaqirishdi. Yurtdoshimiz butun urushning qiyinchiliklarini boshdan kechirib, nihoyat g‘alaba bilan hamda ko‘plab harbiy mukofotlar bilan tug‘ilib o‘sgan kolxoziga qaytib keldi” [1].

II jahon urushida qatnashgan yana bir Xorazmlik koreys Mun Lev bo‘lib, u dastlab 1940-yil fevralda Toshkent shahridagi harbiy maktablaridan birida kursant sifatida o‘qib yurgan payti urush boshlangach, Toshkent shahri harbiy bo‘limidan frontga safarbar qilingan. Oxirgi marta 1941-yil noyabrda Leningrad viloyati Orienenbaum shahridan Xorazm viloyati Gurlan tumanida

yashovchi onasi Kim Yevdokiya yozgan maktubi bo'yicha u haqda ma'lumot mavjud xolos. 1947-yildagina u bedarak yo'qolgan jangchi sifatida qayd qilinib, hozirgacha taqdiri noma'lum[2].

Nam Vladimir Terentyevichning taqdiri ham qiyin kechgan. 1937-yil Uzoq Sharqdan Gurlan tumaniga ko'chib kelgan Nam Vladimirning otasi Nam Bon Sik 1938-yilda qatag'onlikka uchrab qamoqqa olingan va surgun qilingan. Nam Vladimir o'zi oilasi uchun g'amxo'rlik qilishga majbur bo'lgan. U 1943-yil Gurlan tumani harbiy bo'limi tomonidan urush frontlarida qurilish batalyoni jangchisi sifatida yuborilgan hamda Estoniya va Finlyandiyagacha borgan. Uning xizmatlari faqat 1990-yilda e'tirof qilinib, Nam Vladimir Terentyev II darajali Vatan urushi ordeni bilan mukofotlangan. Urushdan qaytgach, u Toshkent viloyatidagi koreys birodarlari yoniga ko'chib o'tib, umrining oxirigacha shu yerda yashagan[3].

II jahon urushining Yaponiya bilan urushlar olib borgan Uzoq Sharq frontlaridagi janglarda ham koreyslar faol qatnashganlar. Ana shunday urush qahramonlaridan biri – An Sen Gin hisoblanadi. U ham 1937-yilda Gurlan tumaniga deportatsiya qilingan. Shu yerdan u 1945-yilda Yaponiya bilan janglar ketayotgan Uzoq Sharq frontiga safarbar qilingan. An Sen Gin 1947-yildagina harbiy xizmatdan bo'shatilib, yurtiga – Xorazmga qaytgan va 1968-yilgacha, ya'ni vafotigacha Gurlan tuman Vazir qishlog'ida brigadir va agronom kasbida faoliyat yuritgan. U III darajali “Shuhrat” ordeni, “1941 – 1945-yillar Ulug' Vatan urushida Germaniya ustidan erishilgan g'alabasi uchun” va “Yaponiya ustidan erishilgan g'alaba uchun” kabi medallar bilan mukofotlangan [4].

Deportatsiya va zulm bilan bog'liq qiyinchiliklarga qaramasdan, koreys xalqi taslim bo'lmadi va o'zlari uchun Vatan bo'lib qolgan Sovet Ittifoqiga sadoqat ruhini, fuqarolik burchini hamda uni himoya qilish zarurligini namoyon etishda davom etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Юн О. Корейцы на древней земле Хорезма // Корё ильбо. 1993. 17 апр.; yana qarang: Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Авт. проекта Д.В. Шин; Отв. ред. Ю.В. Ванин; Учреждение Рос. Акад. наук «Ин-т востоковедения». – М.: ИВ РАН, 2011. – С. 155.
2. Список военнослужащих, находящихся на розыске по Гурленскому району Хорезмской области Узбекской ССР по состоянию на 15.08.1947 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 753. Л. 16.
3. Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Авт. проекта Д.В. Шин; Отв. ред. Ю.В. Ванин; Учреждение Рос. Акад. наук «Ин-т востоковедения». – М.: ИВ РАН, 2011. – С. 326.
4. Ким Б.И. Корейцы Узбекистана: Кто есть кто (справочное издание). Ташкент, 1999. С. 15; Юн О. Корейцы на древней земле Хорезма // Корё ильбо. 1993. 17 апр.; УКН [1947 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных. Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – С. 58.
5. Гончаров Г. «Трудовая армия» периода Великой отечественной войны: российская историография // Экономическая история. Обозрения. Вып.7. –М., 2001. – С. 155.